

ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРДАН ШИФОБАХШ ЧОЙЛАР ТАЙЁРЛАШ ВА
ҚАДОҚЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ МАСАЛАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067330>

Муҳаммаджонова Дилнавоз Умаржон қизи.
Фарғона политехника институти магистранти.
А.Собиров.
Илмий раҳбар Биология фанлари номзоди

Аннотация: Мақолада доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш илмий-ишлаб чиқариш бўйича тадқиқот олибборган олимлар, Абу Али ибн Синонинг бу соҳада амалга оширган илмий изланишлари, доривор ўсимликлардан чой қадоқлаш масаласи, юртимизда соҳа бўйича ташиқил этилган марказ вазибалари хақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Доривор, чой, қадоқлаш, илмий марказ, технология.

Аннотация: В статье рассматриваются ученые, проводившие исследования в области выращивания и переработки лекарственных растений, исследования Абу Али ибн Сино в этой области, вопрос упаковки чая из лекарственных растений, задачи центра в нашей стране.

Ключевые слова: Целительный, чай, упаковка, научный центр, технология.

Resume: The article examines the scientists who conducted research in the field of cultivation and processing of medicinal plants, the research of Abu Ali ibn Sino in this area, the issue of packaging tea from medicinal plants, the tasks of the center in our country.

Key words: Healing, tea, packaging, research center, technology.

Дунёда глобаллашув жараёнлари юз бераётганда доривор ўсимликларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Бунга асосий сабаб, уларнинг инсон организмга ижобий таъсир кўрсатиши, ахолининг миқдорий ўсиши, касалликларнинг профилактик диагностикаси сифатининг яхшиланиши, доривор ўсимликлар ўсишининг табиий майдонларининг қисқариши доривор ўсимлик хом ашёсига бўлган талабни доимий равишда ошириб бориш ҳисобланади.

Доривор ўсимликларни ўрганиш юртимизда қадимдан ривожланган. Масалан, Табобат илмининг султони Абу Али ибн Сино ўзининг бутун дунёга машҳур 5 жилдлик “Тиб қонунлари” (“Китоб ал-қонун фит-тибб”), шунингдек, “Сачратқи ўсимлиги хақида” (“Фил-хиндубо”), “Шифобахш воситалар” (“Ал-адвият ал қалбия”) асарларида келтирилган 2600 га яқин дори воситаларининг 1400 дан кўпроғини доривор ўсимликлардан тайёрланишини айтиб ўтган.

Бугунги кунда доривор ўсимликларни ўрганиш бўйича В.А.Гушина, С.А.Кгиникаткина, Н.В.Николайченко, И.А.Во-ронова, М.Н.Худенко, К.С.Пименов, В.И.Норовяткина С.Ю.Юнусов, О.С.Соди-ков, К.З.Зокиров, Х.А.Абдуазимов,

П.Х.Йулдошев, Н.К.Абубакиров, Р.Л.Хазановин, А.Я.Бутков, И.И.Гранитов, И.П.Цукерваник, И.К.Комилов, Н.С.Келгинбоев, М.Б.Султонов ва бошқалар олимлар тадқиқот олиб борган.

Изланишлар натижасида қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликлар етиштириш ва қайта ишлашни янада ривожлантириш масалалари ўрганилган бўлиб, истиқболда қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликлар етиштириш ва қайта ишлашда инновацион технологияларни жорий этишни кенг ривожлантириш бўйича илмий хулосалар ва таклифлар ишлаб чиқилган. Тадқиқотни олиб бориш жараёнида абстракт фикрлаш, мантиқий ёндашув, қиёсий таҳлил каби усулларида кенг фойдаланилган. Ўсимлик препаратининг сифати ва самарадорлиги кўп жиҳатдан унинг таркибий қисмларига боғлиқ бўлганлиги сабабли қайта ишловчи компаниялар ўсимлик материалларига энг юқори талабни қўяди. Ўсимлик материалларининг доимий сифати бошқариладиган ва стандартизациялаштирилган ўсиб борадиган шароит билан таъминланади. Атроф муҳит шароити, органик моддаларнинг юқори концентрацияси ва қисқа транспорт йўллари катта аҳамиятга эга. Ишлаб чиқариш жараёнининг барча босқичлари аналитик ҳисобкитоблар билан текширилади ва мураккаб тизимни англади.

Бугунги кунда республикамизнинг барча ҳудудларида, ўрмон фонди ҳамда қишлоқ хўжалиги ерларида доривор ўсимликлар етиштирилади. Аммо, доривор ўсимликлар етиштирувчилар ҳар доим ҳам ўз маҳсулотларига харидор топмаганлар, доривор ўсимликларни қайта ишловчилар эса табиий дори воситалари учун хомашё танқислигига учраганлар.

Эндиликда фармацевтика саноати ҳар йили доривор ўсимлик турлари ва ҳажми бўйича Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги ва Инновацион ривожланиш вазирликлари ҳамда Ўрмон хўжаликлари давлат қўмитасига маълумот киритади. Бу хомашё етказиб берувчиларни кафолатли харидини таъминлайди. Қолаверса, бу фермер ва бошқа доривор ўсимликлар етиштирувчилар учун катта имконият ва келажакка ишонч, дегани. Эндиликда доривор ўсимликлар етиштирувчиларга нафақат ички, балки ташқи бозорга сифатли маҳсулот етказиб бериш имконияти кенгайди. Бугунги кунда мамлакатимизнинг 148 та корхонаси 2000 дан зиёд номдаги доривор воситаларни ишлаб чиқармоқда, бу эса бозор улушининг 55% дан ортиғини ташкил этади. Ушбу дорилар 35 фармокологик гуруҳларга киради ва тиббиётнинг 28 йўналишида фойдаланилади. 8500 дорилардан 6300 тури импорт қилинади. Халқаро тиббий амалиётда қўлланиладиган 350 доривор ўсимликдан, республикада саноат плантацияларида 71 тури етиштирилади.

Шифобахш гиёҳлардан дори-дармон сифатида фойдаланиш жуда қадимий одат бўлиб, унинг тарихи инсоннинг шаклланиш давридан бошланади. Инсон яшаш ва ҳаёт кечириши учун ён-атрофдаги турли-туман ўсимликларнинг майсалари, новдалари, барглари, мевалари, уруғлари, пиёзлари, туганаклари, илдизлари озик-овқат ўрнида фойдаланилган ва улардан ҳар-хил мақсадларда баҳраманд бўлганлар. Шу тариқа, аста-секин ўсимликларнинг дори-дармонлик хусусияти тўғрисида маълумотларни тўплаганлар. Айниқса, қадимий Юнонистон, Хитой, Арабистон, Ўрта

Осиё ҳамда Ғарбий Европа мамлакатлари халқлари шифобахш ўсимликлардан доридармон ўрнида фойдаланишган.

Буюк алломамиз, Европа давлатларида Авиценна номи билан танилган Абу Али Хусайн ибн Абдуллоҳ Ибн Сино “Тиб қонунларида” ўсимликларни шифобахш хусусиятларини айтиб ўтган, қолаверса беморларни даволаган.

Ҳозирги кунда Республикамизда 120 турдан ортиқ доривор ўсимликлар расмий таъбиотда фойдаланишга рухсат берилган бўлиб, ушбу ўсимликларни табиий ҳолда йиғиб олинади ва маданий ҳолда ўрмон фонди ерларида етиштирилади.

Масалани иккинчи қисми, яъни, доривор ўсимликларни қадоқлаш технологиясини чуқурроқ тадқиқ этиш асосий ҳисобланади. Агар доривор ўсимликлардан чой ишлаб чиқариш тадқиқо этилса, амалиётда қадоқлаш ускунаси, унинг механизмлари ҳақида илмий тушунча талаб этилади. Қадоқлаш ускунаси гранулаланган, баргли, шифобахш ўтлар, йиғма ва бошқа шундай консистенциядаги маҳсулотларни фильтр-пакетларга автоматик тарзда қадоқлашга мўлжалланган бўлса, маҳсулот, яъни, доривор ўсимликлардан ишлаб чиқиладиган қадоқланган чой сифатли ҳолда тайёр бўлади. Биз назарда тутаётган қадоқлаш ускунаси гранулаланган қора ва кўк, гулли, фито, шифобахш чойлар, шу билан бирга, тиббий ўтлар, озиқ-овқат қўшимчалари ва бошқа шу каби маҳсулотларни қадоқлаши мумкин. Доривор ўсимликлардан чой тайёрлаш учун мўлжалланган қадоқлаш замонавий механизмлар ихчам конструкцияга эга бўлса мақсадга мувофиқдир. Ҳозирги замонавий чой қадоқлаш ускуналарида маҳсулот тайёрлаш жараёни автоматлаштирилган, барча параметрларни махсус пулт ёрдамида сошлаш мумкин, шунингдек, унда жорий ишлаб чиқариш параметрлари ва статистикаси акс этирилган бўлади. Тайёрланган доривор, шифобахш чой пакетчалари махсус ҳисоблагич орқали кузатиб борилади.

Доривор ўсимликларни етиштириш, улардан чой тайёрлаш ва уларни қадоқлаш масалалари давлат қонунчилиги билан белгиланган бўлиб, Республика ҳудудларида доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлашга доир илмий тадқиқотларнинг ягона базасини яратиш, хорижий давлатларнинг илғор илмий ишланмаларини ўрганиб бориш, етакчи илмий муассасалар билан ҳамкорлик ўрнатиш ҳамда замонавий технологиялар, илмий ишланмаларни республикага жорий этиш ва мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланишни кучайтириш мақсадида “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш илмий-ишлаб чиқариш маркази” ташкил этилган. Бу марказнинг вазифалари қўйидагилардан иборатдир:

-доривор ўсимликларни илмий асосда етиштириш ва қайта ишлаш, улардан оқилона фойдаланишнинг ягона стратегиясини шакллантириш ва амалга ошириш;

-республика ҳудудидаги ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликлар ареалларини ўрганиш ва захираларини аниқлаш, мавжуд биоресурслар генофондини сақлаш, оналик плантацияларини ташкил этиш;

-уруғлик материалларини етиштириш ва тайёрлаш, кўпайтириш, коллекцион қўчатхоналар ташкил этиш ҳамда уларнинг хомашёларини қайта ишлаш билан боғлиқ илмий ва амалий тадқиқотларни олиб бориш;

-доривор ўсимликларни муайян тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда маданий ҳолда етиштиришни йўлга қўйиш бўйича аниқ илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқиш;

-тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олиб, маданий ҳолда етиштириладиган доривор ўсимликларнинг агротехнологик хариталарини Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси буюртмасига кўра ишлаб чиқиш;

-доривор ўсимликлар кимёвий таркибини ўрганиш, маҳсулотини стандартлаш ва сертификатлаш;

-доривор ўсимликларга бўлган ички ва ташқи бозорлар талабини ўрганиш бўйича маркетинг тадқиқотларини ўтказиш;

Хулоса сифатида келтириш мумкинки, Ўзбекистонда доривор ўсимликлар етиштирувчи ва қайта ишловчи фермер хўжаликлари, ташкилотлар ва бошқа субъектлар раҳбарлари ва мутахассисларининг малакасини ошириб боришга йўналтирилган дастурларни тайёрлаш ва ўқитиш тизимини ташкил этиш, Олий ўқув юртларида бакалавр ва магистратура босқичларида доривор ўсимликлар ва уларни қайта ишлаш кимёвий усулларини ўргатиш давлат қонунчилиги билан белгилаб қўйилган. Бу эса инсон саломатлиги ва соғлом турмуш тарзини қувватлаш орқали иқтисодий ривожлантиришга олиб келади.

АДАБИЁТЛАР/ REFERENCES:

1. Ayupov R. Xamdani o'g'li. Dorivor o'simliklar va ulardan foydalanish. – T.: 2015 yil, 2 – kitob. 10 – 12 betlar.
2. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. – T.: «Fan» nashriyoti, 1983 yil
3. Umarov M., Usmanov I. “Tabobat asrori va shifo”. – T.: “Nasaf”, 2010.
4. Madrahimov A. Ibn Sino shifobaxsh o'simliklar haqida (damlama, qaynatma va malhamlar). – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. 2012 yil. – 128 bet.
5. Maxlayuk, V. P. Kolyuchie kapersi Lekarstvennie rasteniya v narodnoy meditsine. – M.: Niva Rossiya, 1992. – 544 str.
6. Filatova S. V. Selebnie nastoyki ot 100 bolezney. – Moskva. 2015 god.

